

ANALISES DE CRITÉRIOS MORFOMÉTRICOS E HIDROLOGICOS EM BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS

ANÁLISIS DE CRITERIOS MORFOMÉTRICOS E HIDROLÓGICOS EN CUENCAS DE APORTACIÓN DE PRESAS SUBTERRÁNEAS

ANALYSIS OF MORPHOMETRIC AND HYDROLOGICAL CRITERIA IN CONTRIBUTION BASINS OF UNDERGROUND DAMS

João Augusto Marques da Silva¹, Maria Alaide dos Santos², Rita de Cássia Braga Assunção³ e Osvaldo Nogueira de Souza Neto⁴.

¹ Engenheiro Civil, UFERSA, Angicos, RN, Brasil, john.augusto@hotmail.com, 0009-0000-3024-3482;

² Graduanda em C&T, UFERSA, Angicos, RN, Brasil, maria.santos62469@alunos.ufersa.edu.br, 0009-0009-6354-2839;

³ Graduanda em C&T, UFERSA, Angicos, RN, Brasil, rita.assuncao@alunos.ufersa.edu.br, 0009-0000-7907-3277;

⁴ Prof. Doutor, UFERSA, Angicos, RN, Brasil, osvaldo.neto@ufersa.edu.br, 0000-0002-6256-4333.

Eixo Temático 09 – Tecnologias digitais no saneamento rural.

Eje Temático 09 – Tecnologías digitales en saneamiento rural.

Thematic Axis 09 – Digital technologies in rural sanitation.

RESUMO

O presente trabalho foi desenvolvido no município de Lajes/RN, região semiárida caracterizada por longos períodos de estiagem. Foram analisados parâmetros como fator de forma (Kf), coeficiente de compacidade (Kc) e índice de circularidade (Ic), além da organização dos canais de drenagem, conforme a proposta de Strahler. Os resultados indicaram que as sub-bacias apresentam baixa capacidade de produzir enchentes, o que favorece a adoção de técnicas de captação e armazenamento hídrico. A análise mostrou que a maioria das BS foi construída em canais de 4^a, 5^a e 6^a ordens, proporcionando maior área de contribuição e eficiência no acúmulo de água no subsolo. A tecnologia se apresenta como uma alternativa viável para o semiárido, pois associa baixo custo e à possibilidade de garantir água por longos períodos. Contudo, ressalta-se a necessidade de integrar outras variáveis, como uso e ocupação do solo, dados climáticos, temperatura e precipitação, para uma análise mais precisa da eficiência das BS no contexto regional.

Palavras-chave: Barragens subterrâneas, Semiárido, Recursos hídricos, Sustentabilidade.

RESÚMEN

Este estudio se realizó en el municipio de Lajes, Rio Grande do Norte, una región semiárida caracterizada por largos períodos de sequía. Se analizaron parámetros como el factor de forma (a), el coeficiente de compacidad (a) y el índice de circularidad (a), así como la organización de los canales de drenaje, según lo propuesto por Strahler. Los resultados indicaron que las subcuencas tienen una baja capacidad de producción de inundaciones, lo que favorece la adopción de técnicas de captura y almacenamiento de agua. El análisis mostró que la mayoría

de las subcuencas se construyeron utilizando canales de 4.º, 5.º y 6.º orden, lo que proporciona una mayor área de contribución y una acumulación eficiente de agua subterránea. Esta tecnología se presenta como una alternativa viable para la región semiárida, ya que combina bajo costo y la posibilidad de garantizar agua durante largos períodos. Sin embargo, se enfatiza la necesidad de integrar otras variables, como el uso y la ocupación del suelo, los datos climáticos, la temperatura y la precipitación, para un análisis más preciso de la eficiencia de las subcuencas en el contexto regional.

Palabras clave: Presas subterráneas, Semiárido, Recursos hídricos, Sostenibilidad.

ABSTRACT

This study was conducted in the municipality of Lajes, Rio Grande do Norte, a semiarid region characterized by long periods of drought. Parameters such as shape factor (a), compactness coefficient (a), and circularity index (a), as well as the organization of drainage channels, as proposed by Strahler, were analyzed. The results indicated that the sub-basins have a low flood-producing capacity, which favors the adoption of water capture and storage techniques. The analysis showed that most sub-basins were built using 4th-, 5th-, and 6th-order channels, providing a larger contribution area and efficient groundwater accumulation. This technology presents itself as a viable alternative for the semiarid region, as it combines low cost and the possibility of guaranteeing water for long periods. However, the need to integrate other variables, such as land use and occupation, climate data, temperature, and precipitation, is emphasized for a more accurate analysis of the efficiency of sub-basins in the regional context.

Keywords: Underground dams, Semi-arid region, Water resources, Sustainability

INTRODUÇÃO

O semiárido brasileiro é caracterizado por longos períodos de escassez hídrica em virtude das irregularidades climáticas. Essa má distribuição das chuvas termina sendo um fator preponderante na realidade social e econômica dessa região, onde ficam os piores indicadores sociais do Brasil.

Os agricultores do semiárido estão sempre enfrentando riscos de perdas totais ou parciais de suas safras. Para vencer essas limitações, é imprescindível que se aumente a eficiência do aproveitamento de água das chuvas que caem nas unidades de produção agrícola.

O desenvolvimento da pesquisa, se constitui a partir de investigações em barragens subterráneas construídas no município de Lajes/RN.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram caracterizadas (Tabela 1) as variáveis fisiográficas de área de drenagem (A),

expressa em (km²); perímetro (P), expresso em (km); fator de forma (Kf); coeficiente de compacidade (Kc); densidade de drenagem (Dd) expressa em (km km²); índice de circularidade (Ic); tempo de concentração (Tc) calculada pela equação de Kirpich; características morfométricas: declividade mínima, máxima, média e a amplitude altimétrica máxima das sub-bacias, e por fim, o modelo de ordem de bacias hidrográficas proposto por Strahler.

Tabela 1. Caracterização fisiográfica das sub-bacias hidrográficas.

Sub - bacia	A (km ²)	P (km)	Ordem - Strahler	Comprimento do maior fluxo (km)	(Kf)	(Kc)	(Ic)	Dd (km /km ²)	Tc (h)	Tp (h)
SUB - BACIA H	11,359	26,734	5ª	9,8322	0,1175	2,2210	0,1998	0,5375	1,73	1,04
SUB - BACIA B	8,1835	17,001	5ª	6,1986	0,2130	1,6640	0,3559	0,2875	1,83	1,10
SUB - BACIA L	4,9962	12,566	6ª	4,1135	0,2953	1,5741	0,3977	0,6565	1,26	0,76
SUB - BACIA D	9,8994	19,588	6ª	6,5917	0,2278	1,7432	0,3243	0,3323	1,37	0,82

Fonte: Elaboração própria, 2024.

Com relação aos parâmetros geométricos da caracterização fisiográfica, quanto as áreas das sub-bacias, Tucci (2009), a área da bacia expressa relevantemente sua potencialidade hídrica e resposta hidrológica, uma vez que, quanto maior a área, menor a chance de ocorrer picos de enchentes, pois maior será o tempo para que toda a bacia contribua para a saída da água após a ocorrência de precipitações.

O que de fato se comprova na análise realizada para as sub-bacias analisadas com relação as suas áreas, em ordem decrescente, tem-se a respectiva sequência: Sub-bacia H; Sub-bacia D; Sub-bacia B e Sub-bacia L, que quando relaciona-se com o tempo de concentração (Tc) obtido para cada sub-bacia, demonstra que o tempo que a precipitação leva para atingir o exutório é relativamente alto para o tamanho das áreas, esse fato corrobora com os parâmetros obtidos para o relevo, que em sua maior parte é classificado como sendo de declividade plano e suave-ondulado, declividades mais acentuadas não apresentam expressiva relevância para a área de estudo, o que contribui diretamente para um escoamento superficial mais lento, favorecendo ao aumento da taxa de infiltração da água no solo.

Por consequência da pouca elevação no relevo na região, atrelado aos aspectos como fator de forma (Kf), coeficiente de compacidade (Kc) e índice de circularidade (Ic), é possível

afirmar que as sub-bacias analisadas possuem baixa propensão a enchentes, por exemplo a sub-bacia H apresenta um formato alongado, onde a água não contribui ao mesmo tempo para o exutório, e isto corrobora com o que já foi dito anteriormente, ou seja, se torna pouco propícia a ocorrência de enchentes.

Com relação a densidade de drenagem (Dd), as Dd obtidas para as sub-bacias B e D respectivamente de 0,2875 (km/km^2) e 0,3323 (km/km^2) são considerados bacias com drenagem pobre, pois possuem valores $< 0,5$ (km/km^2), já para as sub-bacias H e L, os valores obtidos para Dd foram de respectivamente 0,5375 (km/km^2) e 0,6565 (km/km^2), sendo assim consideradas bacias com drenagem regular, pois encontram-se no intervalo $0,5 \leq Dd < 1,5$ (km/km^2), isso demonstra que existe baixa capacidade para formação de novos canais de drenagem devido a degradação pelo escoamento superficial ser menos agressivo no relevo.

A altitude média obtida para as sub-bacias B, D, H e L foi de 201,3; 231,8; 322,9; e 199,4 m, respectivamente. Onde quanto maior a variação nos valores de altitude mais evidente será a presença de relevo montanhoso, o que, conseqüentemente, influenciará na precipitação, na temperatura do ar e no escoamento das sub-bacias, percebe-se nos valores obtidos que essa variação não é tão evidenciada, devido a maior parte da área de interesse apresentar aspectos de declividade pouco acentuados.

O Fator de Forma (Kf), (Equação 1) é responsável por fornecer um parâmetro que indica a tendência a enchentes de uma bacia. Este fator é obtido a partir da relação entre a largura média e o $Laxial$ da bacia .

$$K_f = \frac{A}{L^2} \quad (1)$$

Kf = o fator de forma (adimensional);

A = a área de drenagem (km^2);

L = o comprimento axial da bacia (km).

$I_c = 1,00$ a $0,75$ - sujeita a enchentes.

$I_c = 0,75$ a $0,50$ - tendência mediana.

$I_c < 0,50$ - não sujeita a enchentes.

O Coeficiente de Compacidade (Kc) é determinado a partir das variáveis área (A) e

perímetro (P), sendo estes obtidos após a delimitação automática das sub-bacias.

$$Kc = 0,28 * \frac{P}{\sqrt{A}} \quad (2)$$

Kc = o coeficiente de compacidade (adimensional);

P = o perímetro da bacia (km);

A = a área de drenagem (km²).

Kc – 1,00 a 1,25 – bacia com alta propensão a grandes enchentes.
 Kc – 1,25 a 1,50 – bacia com tendência mediana a grandes enchentes.
 $Kc > 1,50$ – bacia não sujeita a grandes enchentes.

Índice de circularidade (Ic), (Equação 3) apresenta certa semelhança com o Kc e tende a unidade à medida que a bacia se desenha semelhante a uma forma circular. Esse índice é calculado pela relação entre a área da bacia e a área de um círculo de P igual ao da bacia.

$$Ic = \frac{12,57 * A}{P^2} \quad (3)$$

Ic = o índice de circularidade (adimensional);

A = a área de drenagem (km²);

P = o perímetro (km).

$Ic = 1,00$ a $0,75$ - sujeita a enchentes.
 $Ic = 0,75$ a $0,50$ - tendência mediana.
 $Ic < 0,50$ - não sujeita a enchentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio do mapa (Figura 1) foi possível localizar a posição das barragens subterrâneas na área de estudo, constatar que algumas das BS estavam localizadas fora da área de interesse, sendo assim o seu número reduzido para 20 barragens.

Figura 1. Mapa de Localização da área de estudo.
Fonte: Elaboração própria, 2024.

Seguindo o refinamento das informações, foi aplicado outro filtro quanto ao número de barragens e sub-bacias analisadas nos parâmetros de caracterização fisiográfica. Esse filtro se justifica pela vasta gama de informações obtidas nesse tipo de estudo, tornando recomendada uma redução do número de unidades avaliadas para garantir a objetividade da pesquisa. Foram considerados aspectos como posição das barragens nas sub-bacias, detalhamento do tipo e dimensão do barramento, profundidade do poço e fatores fisiográficos, como fator de forma, ordem do rio, características geométricas e morfológicas. A partir disso, foram selecionadas quatro barragens em suas respectivas sub-bacias B, D, H e L, ilustradas no mapa (Figura 2).

Figura 2. Mapa de localização das sub-bacias e barragens subterrâneas.
Fonte: Elaboração própria, 2024.

Os menores canais sem tributários são considerados como de primeira ordem, estendendo-se desde a nascente até a confluência; os canais de segunda ordem surgem da confluência de dois canais de primeira ordem e só recebem afluentes de primeira ordem; os canais de terceira ordem surgem da confluência de dois canais de segunda ordem, podendo receber afluentes de segunda e primeira ordens; os canais de quarta ordem surgem da confluência de dois canais de terceira ordem podendo receber tributários das ordens inferiores e assim sucessivamente, até a última ordem que corresponde à ordem geral da bacia considerada, refletindo o grau de desenvolvimento do sistema de drenagem.

A partir da definição dos elementos estudados, foi possível caracterizar fisiograficamente as sub-bacias e realizar uma análise detalhada dos parâmetros das barragens subterrâneas, considerando sua posição em cada sub-bacia, a área de contribuição, acumulação, declividade do curso d'água, taxa de infiltração do solo, entre outros aspectos.

O modelo de hierarquia hídrica de Strahler permite analisar a relação entre a rede de drenagem (Figuras 3,4,5 e 6) e a ordem dos canais nas sub-bacias. A área de contribuição das barragens subterrâneas é um parâmetro importante para avaliar sua eficiência e, a partir dessa análise, identificar, por meio de mapas, locais adequados para a construção de futuras barragens, considerando a ordem dos canais de drenagem.

Figura 3. Rede de drenagem e hierarquia hídrica da sub-bacia B.
Fonte: Elaboração própria, 2024.

As barragens subterrâneas nas sub-bacias B, D, H e L demonstram variações em relação à hierarquia dos canais de drenagem. A sub-bacia L, que se encontra em um canal de 1ª ordem, possui uma área de contribuição menor, limitando seu potencial de armazenamento de água. Por outro lado, as sub-bacias H e B, que estão situadas em canais de 5ª ordem, possuem uma área de drenagem mais extensa, o que favorece o acúmulo de água no subsolo. A sub-bacia D, localizada em um canal de 6ª ordem, apresenta a maior área de contribuição, tornando-a a mais vantajosa para a eficiência das barragens subterrâneas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise exclusiva dos parâmetros Kf , Kc e Ic resulta em um indicativo de que as sub-bacias apresentam baixa capacidade de produzirem enchentes. Porém, diante desta consideração é preciso que se tome a devida atenção para a análise de outros parâmetros que tornam ainda mais precisas as afirmações, dentre estes parâmetros estão, como uso e ocupação do solo, dados de clima, temperatura, precipitação.

As barragens subterrâneas analisadas se mostram eficientes quanto a sua construção em canais de ordem 4, 5 e 6, sendo apenas uma delas construída em um canal de ordem 1, limitando assim a sua área de acumulação de água no subsolo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- MELLO, C. R.; SILVA, A. M.; BESKOW, S. Hidrologia de Superfície: princípios e aplicações. 2ª Edição. 531p. Editora UFLA, 2020.
- SILVA, J. A. M. da; COSTA, M. da C.; FERREIRA, R. C.; NETO, O. N. de S. Análise multitemporal da degradação ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim por de sensoriamento remoto. 2018. Disponível em: Acesso em: 11 de abr. 2024.
- STRAHLER, A. N. Hypsometric analysis of erosional topography. Geologic Society American Bulletin, v. 63, n. 10, p. 1117-1142, 1952. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne/article/view/10492>. Acesso em: 10 de abr. 2024.
- TEODORO, V. L. I.; TEIXEIRA, D.; COSTA, D. J. L.; FULLER, B. B. O Conceito de Bacia Hidrográfica e a Importância da Caracterização Morfométrica para o Entendimento da Dinâmica Ambiental Local. Revista Brasileira Multidisciplinar, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 137-156, 2007. DOI: 10.25061/2527-2675/ReBraM/2007.v11i1.236. Disponível em: <https://revistarebram.com/index.php/revistauniara/article/view/236>. Acesso em: 15

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓIADORES:

APÓIO INSTITUCIONAL:

abr. 2024.

TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Ciência e Aplicação. 4. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS/ABRH, 2009. 943p.

WENZEL, Denise Aline; MORGAN ULIANA, Eduardo; TERRA DE ALMEIDA, Frederico; PACHECO DE SOUZA, Adilson; DOS SANTOS ALVES MENDES, Múcio André; DA SILVA SOUZA, Lucas Gerônimo. Características fisiográficas de sub- bacias do médio e alto Rio Teles Pires - MT. Revista de Ciências Agro-Ambientais, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 123–131, 2018. DOI: 10.5327/rcaa.v15i2.2193. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/rcaa/article/view/2193>. Acesso em: 14 abr. 2024.

VILLELA, S. M.; MATTOS, A. Hidrologia aplicada. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1975. Disponível em: Acesso em: 15 abr. 2024.